

International scientific and practical conference

1. *Scientific technologies*
2. *Economy*
3. *Finance*
4. *Mathematical analysis*
5. *Technical sciences*
6. *Pedagogy*
7. *Psychology*
8. *Philosophy*

10 / 10 / 2024

International scientific and practical conference

More info -

www.bestjournalup.com

Fast support and result LLC

Introduction

In the collection of materials of the conference, the role and role of Science, Education and production in the era of globalization, the pressing problems of the issues of interaction of these processes, feedback on their solutions were presented by mature specialists of the field.

In addition, research on the scientific and practical topic, carried out in the economics, Exact Sciences, Natural Sciences and socio-humanities during the globalization period, information is presented in the scientific and practical fields, which includes the latest innovative technologies in the fields of production.

It can be argued that this collection is one of the specific intersections of current thoughts and innovative ideas of the world of science. This scientific and practical conference was actively attended by professors and scientific researchers engaged in scientific research in Uzbekistan and foreign countries. In increasing the position of the scientific and practical conference, the professors and teachers of domestic and foreign higher educational institutions made a significant contribution.

Professors and teachers of foreign higher educational institutions who actively participated in the work of the conference made a worthy contribution to the high level of interaction with scientists of our country. The processes of international cooperation with foreign countries and exchange with them in the field of Science in the era of globalization have a positive effect on the development of Higher Education, the fields of Science and production. The materials of this conference are special in that they include a wide range of research, from theoretical developments to practical solutions, demonstrating the diversity of approaches and directions in this area.

In conclusion, it should be noted that this scientific and practical conference will be a very useful collection for everyone who is interested in modern research in the fields of further development of Higher Education, Science, Education and production in the era of globalization. The authors are responsible for the content and quality of the articles and abstracts included in the collection.

KORRUPSIYAGA QARSHI KURASH: XORIY TAJRIBASI

Nizametdinov Ali

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston milliy universitetining Jizzax filiali katta o'qituvchisi

Anorboyeva Durdona

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston milliy universitetining Jizzax filiali Iqtisodiyot yo'nalishi talabasi

E-MAIL: anizamiddinov@jbnuu.uz

Annotatsiya: Ushbu maqola korrupsiyaga qarshi kurashning xorijiy tajribalarini tahlil qiladi. Korrupsiya global miqyosda iqtisodiy o'sishga va ijtimoiy adolatga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Maqolada Singapur, Daniya va Yangi Zelandiyadan olingan muvaffaqiyatli strategiyalar o'rganiladi, shuningdek, O'zbekistondagi amaliyotlar ham ko'rib chiqiladi. Ochiqlik, shaffoflik va jamoatchilik ishtirokini ta'minlash korrupsiyaga qarshi kurashda muhim ahamiyatga ega ekanligi ta'kidlanadi. Ushbu tajribalar, mamlakatlar uchun korrupsiyaga qarshi samarali choralar ishlab chiqishda asos bo'lishi mumkin.

Kalit so'zlar: korrupsiya, korrupsiyaga qarshi kurash, ochiqlik, shaffoflik, xorijiy tajribalar, Singapur, Daniya, Yangi Zelandiya, O'zbekiston, davlat boshqaruvi, fuqarolik jamiyati, ijtimoiy adolat.

Kirish

Korrupsiya global muammo bo'lib, iqtisodiy o'sishga, ijtimoiy adolatga va davlat boshqaruviga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Korrupsiyaga qarshi kurash uchun davlatlar turli strategiyalar va mexanizmlar ishlab chiqmoqda. Ushbu maqolada, xorijiy tajribalar asosida korrupsiyaga qarshi kurashning samarali usullari tahlil qilinadi.

1. Korrupsiyaning sabablari va oqibatlari

Korrupsiyaning sabablari asosan quyidagilardan iborat:

- Iqtisodiy tengsizlik: Moliyaviy resurslarga cheklangan kirish.
- Ochiqlik va shaffoflik yetishmasligi: Davlatning faoliyatida shaffoflik va nazoratning pastligi.
- Siyosiy kuchlar va manfaatlar to'qnashuvi: Siyosatchilar va biznes orasidagi o'zaro aloqalar.

Korrupsiyaning oqibatlari:

- Iqtisodiy o'sishning pasayishi.

- Ijtimoiy adolatsizlik va norozilik.

- Davlat institutsiyalariga ishonchning pasayishi.

2. Xorijiy tajribalar

2.1. Singapur

Singapur davlatida korrupsiyaga qarshi kurash juda samarali amalga oshirilgan.

U yerda:

- Kuchli qonunchilik: Korrupsiyaga qarshi qat'iy qonunlar va jazolar mavjud.

- Ommaviy sektor nazorati: Davlat xizmatchilarining maoshlarini oshirish va shaffoflikni ta'minlash.

- Ta'lim va madaniyat: Korrupsiyaga qarshi kurash bo'yicha jamoatchilikni xabardor qilish va ta'lim dasturlari.

2.2. Daniya

Daniyada korrupsiyaga qarshi kurash quyidagi asosiy tamoyillar asosida olib boriladi:

- Ochiqlik va shaffoflik: Davlat xarajatlari va lobbi faoliyatining oshkora bo'lishi.

- Jamoatchilik ishtiroki: Fuqarolar va nodavlat tashkilotlarining korrupsiyani nazorat qilishda faol roli.

- Qonunlarning qat'iyligi: Korrupsiyaga qarshi kuchli qonunlar va ularni amalga oshirish mexanizmlari.

2.3. Yangi Zelandiyadan olingan darslar

Yangi Zelandiyada davlat boshqaruvidagi shaffoflik va jamoatchilik ishtiroki orqali korrupsiyaga qarshi kurashishning samaradorligi:

- Ommaviy axborot vositalarining roli: Korrupsiya holatlarini ochiq muhokama qilish va hisobot berish.

- Sifatli ta'lim: Fuqarolarni korrupsiya va uning oqibatlari haqida xabardor qilish.

- Kuchli institutsional asos: Korrupsiyaga qarshi kurashuvchi mustaqil organlar.

Xitoyda korrupsiya, iqtisodiy o'sish va siyosiy kuchning kuchayishi bilan birga muhim masala bo'lib qolmoqda. Hukumat korrupsiyaga qarshi kurashni bir necha yildan beri ustuvor vazifa sifatida belgilab kelmoqda. Bu borada bir qator chora-tadbirlar, jumladan:

1. **Katta rahbarlarni jazolash:** Xitoyning sobiq rahbari Si Tsipin 2012 yildan beri "tijorat jinoyati" ga qarshi kurashni kuchaytirdi. Ushbu siyosat doirasida yuqori lavozimli amaldorlar, hatto partiya a'zolari ham jazolanmoqda.

2. **Siyosiy nazorat:** Korrupsiyaga qarshi kurashda partiya nazorati va ichki tekshiruvlar kuchaytirilmoqda. Har bir hukumat organida ichki nazorat bo'limlari tashkil etilgan.

3. **Ochiqlik va shaffoflik:** Hukumat moliyaviy resurslar va xarajatlarni oshkora qilishga harakat qilmoqda, shuningdek, davlat xaridlarida shaffoflikni ta'minlash uchun yangi qonunlar qabul qilinmoqda.

4. **Xalqaro hamkorlik:** Xitoy, shuningdek, xalqaro hamkorlikni rivojlantirishga intilmoqda, masalan, boshqa mamlakatlar bilan qonuniy yordam va ma'lumot almashish orqali.

Biroq, korrupsiyaga qarshi kurashda qiyinchiliklar ham mavjud. Bu jarayon ko'pincha siyosiy raqobatchilarni yo'q qilish vositasi sifatida ishlatilishi mumkin, hamda ba'zi hollarda amaldorlarning o'zaro aloqalari va siyosiy iqlimni hisobga olgan holda samarasiz qolishi mumkin.

Shimoliy Koreyada korrupsiya tizimning ichki tuzilishi bilan chambarchas bog'liq. Mamlakatda davlat tomonidan qat'iy nazorat o'rnatilgan bo'lsa-da, korrupsiya keng tarqalgan va ko'plab ijtimoiy qatlamlarda mavjud.

Korrupsiyaning sabablari:

1. Iqtisodiy qiyinchiliklar: Mamlakatda iqtisodiy resurslarning cheklanganligi va bozorning rasmiy bo'lmagan sohalarining mavjudligi korrupsiyani kuchaytiradi.

2. Mamlakatning siyosiy tuzilishi: Bir partiyali tizim va rahbariyatning ichki kurashi korrupsiya amaliyotlarini rag'batlantiradi.

3. Siyosiy immunitet: Yuqori lavozimli amaldorlar ko'pincha o'z pozitsiyalaridan foydalanib, noqonuniy foyda olishadi, buning uchun ularga nisbatan jazolar kamdan-kam qo'llaniladi.

Korrupsiyaga qarshi kurash:

1. Raqobatchilarni yo'q qilish: Korrupsiya kurashi ko'pincha raqobatchilarni yo'q qilish yoki hukumatning o'ziga qarshi bo'lganlarni jazolashda ishlatiladi.

2. Davlat nazorati: Korrupsiyaga qarshi chora-tadbirlar ko'rilgan bo'lsa-da, bu ko'proq davlat nazoratini kuchaytirishga olib keladi, shuning uchun keng ko'lamli ijtimoiy o'zgarishlar bo'lmaydi.

3. Ommaviy axborot vositalarining cheklanishi: Korrupsiyani oshkora muhokama qilish yoki tanqid qilish imkoniyati juda cheklangan, bu esa korrupsiyaning ustidan nazoratni qiyinlashtiradi.

Shimoliy Koreyada korrupsiyaga qarshi kurash jarayoni asosan siyosiy maqsadlar uchun ishlatiladi va haqiqiy ijtimoiy o'zgarishlarni amalga oshirishda samarali bo'lishi qiyin.

AQShda korrupsiya hamon jiddiy muammo bo‘lib qolmoqda, garchi mamlakatda qonunchilik va nazorat tizimlari mavjud bo‘lsa-da. Korrupsiya turli shakllarda namoyon bo‘ladi, masalan, davlat amaldorlarining manfaatlar to‘qnashuvi, byudjetdan noqonuniy foyda olish yoki lobbi faoliyati orqali ta’sir o‘tkazish.

Korrupsiyaning sabablari:

1. Lobbizm: Korporativ yoki qiziqish guruhlari hukumat siyosatiga ta’sir o‘tkazish uchun katta mablag‘ sarflaydi, bu esa adolatli raqobatni buzishi mumkin.
2. Kichik kengashlar: Ba’zi hollarda mahalliy darajadagi siyosatchilar va amaldorlar o‘z pozitsiyalaridan shaxsiy foyda olish uchun foydalanadilar.
3. Siyosiy kampaniyalar: Saylovlarga sarflanadigan katta mablag‘lar va donorlar ta’siri korrupsiyaga olib kelishi mumkin.

Korrupsiyaga qarshi kurash:

1. Qonunchilik: AQShda korrupsiyaga qarshi bir qator qonunlar mavjud, masalan, “Hushpuppy” qonuni va “Federal korrupsiya bilan kurash to‘g‘risida” qonun. Ushbu qonunlar amaldorlarga nisbatan jinoiy javobgarlikni belgilaydi.
2. Nazorat va oshkoralik: Ommaviy axborot vositalari va fuqarolik jamiyati korrupsiya holatlarini oshkor etishda muhim rol o‘ynaydi. “OpenSecrets” kabi platformalar moliyaviy ma’lumotlarni oshkor qilishga yordam beradi.
3. Ijtimoiy harakatlar: Korrupsiyaga qarshi turli tashkilotlar va harakatlar (masalan, “Transparency International”) aholining hushyorligini oshirish va javobgarlikni talab qilishda faol.

AQShda korrupsiyaga qarshi kurashda ko‘plab qiyinchiliklar mavjud, lekin mamlakatda bu masalaga jiddiy yondashish va qonunlarni yaxshilash bo‘yicha harakatlar davom etmoqda.

O‘zbekistondagi tajribalar

O‘zbekistonda ham korrupsiyaga qarshi kurashish uchun bir qator choratadbirlar ko‘rilmogda:

- Qonunchilikni yaxshilash: Korrupsiyaga qarshi qattiq qonunlar qabul qilinmogda.
- Ochiqlik va shaffoflikni oshirish: Davlat xarajatlari va faoliyatining ochiqligi ta’minlanmogda.
- Fuqarolik jamiyati ishtirokini oshirish: Nodavlat tashkilotlarining rolini kuchaytirish.

Xulosa

Xorijiy tajribalar, ayniqsa Singapur, Daniya va Yangi Zelandiyadan olingan darslar, korrupsiyaga qarshi kurashda muvaffaqiyatli strategiyalarni ishlab chiqish uchun muhim ahamiyatga ega. O‘zbekistonda korrupsiyaga qarshi kurashni kuchaytirish uchun bu tajribalarni inobatga olish va ularni mahalliy sharoitlarga

moslashtirish zarur. Ochiqlik, shaffoflik va jamoatchilik ishtirokini ta'minlash orqali davlat boshqaruvini yanada samarali qilish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 2020-yil 25-yanvardagi Oliy Majlisga Murojaatnomasi. <https://uza.uz/oz/politics/zbekistonrespublikasi-prezidenti-shavkat-mirziyeevning-oliy-25-01-2020>. (President Shavkat Mirziyoyev's Address to the Oliy Majlis).
2. O'zbekiston Respublikasining "Korrupsiyaga qarshi kurashish to'g'risida"gi Qonuni. // <https://lex.uz/docs/-3088008> / (Law of the Republic of Uzbekistan on Combating Corruption).
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston Respublikasida korrupsiyaga qarshi kurashish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Farmoni. // <https://lex.uz/docs/-4355387> / Qonun hujjatlari ma'lumotlar milliy bazasi, 29.05.2019y., 5729-son. (Decree of the President of the Republic of Uzbekistan "On measures for further improvement of the Anti-Corruption System in the Republic of Uzbekistan").
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston Respublikasida korrupsiyaga qarshi kurashish tizimini takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha choratadbirlar to'g'risida"gi Farmoni. // <https://lex.uz/ru/docs/-4875784> Qonun hujjatlari ma'lumotlar milliy bazasi, 30.06.2020y., 6013-son. (Decree of the President of the Republic of Uzbekistan "On additional measures to improve the Anti-Corruption System in the Republic of Uzbekistan").
5. Birlashgan Millatlar Tashkilotining Korrupsiyaga qarshi Konvensiyasi. // [Elektron manba]. URL: <https://lex.uz/docs/-1461329> (United Nations Convention Against Corruption); URL:<https://www.transparency.org/en/cpi/2020/index/nzl>
6. Criminal Law of the People's Republic of China. // [Electronic resource]. URL:<https://www.fmprc.gov.cn/ce/cgvienna/eng/dbtyw/jdwt/crimelaw/t209043.htm>
7. Ответственность за должностные преступления в зарубежных странах. / Отв. ред. Решетников Ф.М. – М., 1994. – С. 41-42; (Responsibility for official crimes in foreign countries).
8. Title 18 of the United States Code // [Electronic resource] URL: <https://uscode.house.gov/browse/prelim@title18&edition=prelim>
9. Nizametdinov A., Mustafoyev A. TARMOQ IQTISODIYOTI VA UNI SHAKLLANTIRISH XUSUSIYATLARI //International Journal of scientific and Applied Research. – 2024. – T. 1. – №. 2. – С. 27-29.
10. Najmiddinov D., Ismadiyrov K. TARMOQ IQTISODIYOTI VA UNING MODELLARI //International Journal of scientific and Applied Research. – 2024. – T. 1. – №. 2. – С. 118-121.
11. Nizametdinov A., Dangalov S. INNOVATSION SEKTORDA TARMOQ YARATISHNING XALQARO AMALIYOTIDAGI TENDENTSIYALARI //International Journal of scientific and Applied Research. – 2024. – T. 1. – №. 2. – С. 92-94.